
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 631.1:338.43

DOI 10.5281/zenodo.19098761

Научная статья

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АГРОГЛЕМПИНГА КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАМКНУТОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

CONCEPTUAL MODEL OF AGROCLAMPING AS AN INNOVATIVE FORM OF ORGANIZING CLOSED-CLOSE AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION

ЛЕВЕНКО ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА,

Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

СИЗИНЦЕВА АННА СЕРГЕЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

LEVENKO OLESYA VIKTOROVNA,

Komsomolsk-on-Amur State University.

SIZINTSEVA ANNA SERGEEVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Komsomolsk-on-Amur State University.

В статье рассматривается концепция агроглемпинга как инновационной формы организации агропромышленного производства, интегрирующей принципы точного земледелия, замкнутых производственных циклов и туристической инфраструктуры. На основе анализа международных практик и теоретических положений циркулярной экономики разработана концептуальная модель агроглемпинга «Ягодный берег» для условий островной территории. Представлена архитектура технологических модулей, описаны потоки ресурсов между ними, сформулированы технические, экологические и экономические требования к системе. Проведен анализ рынка технологических решений и выполнено технико-экономическое обоснование проекта. Результаты исследования демонстрируют технологическую реализуемость, экономическую эффективность и организационную устойчивость предлагаемой модели, что подтверждает перспективность её внедрения в условиях импортозамещения и необходимости перехода к устойчивым моделям агропроизводства.

This article examines the concept of agrolamping as an innovative form of organizing agro-industrial production, integrating the principles of precision farming, closed-loop production cycles, and tourism infrastructure. Based on an analysis of international practices and theoretical principles of the circular economy, a conceptual model of the "Yagodny Bereg" agrolamping system for island conditions has been developed. The architecture of the technological modules is presented, resource flows between them are described, and technical, environmental, and economic requirements for the system are formulated. A

market analysis of technological solutions is conducted, and a feasibility study for the project is completed. The results demonstrate the technological feasibility, economic efficiency, and organizational sustainability of the proposed model, confirming its potential for implementation in the context of import substitution and the need to transition to sustainable agricultural production models.

Ключевые слова: агроглемпинг, циркулярная экономика, замкнутый производственный цикл, точное земледелие, глэмпинг, технологический потенциал.

Key words: agro-glamping, circular economy, closed production cycle, precision farming, glamping, technological potential.

Современный агропромышленный комплекс стоит перед вызовами, связанными с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности в условиях растущих экологических ограничений, дефицита ресурсов и климатических изменений [1, с. 45]. Традиционные линейные модели сельского хозяйства («произвести–использовать–утилизировать») становятся экономически и экологически неустойчивыми из-за высоких затрат на внешние ресурсы и образования значительных объемов отходов [5, с. 6].

Концепция циркулярной экономики, предполагающая переход от линейной модели хозяйствования к замкнутым системам, в которых ресурсы используются максимально эффективно, а отходы рассматриваются как вторичное сырье, приобретает особую актуальность для агропромышленного комплекса [4, с. 109; 5, с. 7]. Внедрение принципов замкнутого цикла позволяет достичь ресурсной независимости, повысить экономическую эффективность и обеспечить экологическую устойчивость производства [1, с. 47; 4, с. 112].

Целью настоящего исследования является разработка концептуальной модели агроглемпинга как инновационной формы организации агропромышленного предприятия, функционирующего на принципах замкнутого производственного цикла, и оценка технологического потенциала её реализации в условиях конкретного региона.

Теоретической основой исследования послужили научные труды в области циркулярной экономики, точного земледелия и управления инновационными проектами [7, с. 118; 8, с. 212]. В работе использованы методы системного анализа, сравнительный анализ лучших мировых практик, моделирование бизнес-процессов, анализ рынка технологий, метод case-study и финансово-экономическое моделирование.

Циркулярная экономика представляет собой модель хозяйствования, основанную на принципах повторного использования ресурсов, минимизации отходов и интеграции производственных процессов в единые замкнутые циклы [4, с. 109; 5, с. 5]. В отличие от линейной модели, циркулярная обеспечивает многократное использование ресурсов, минимизацию отходов, рециркуляцию воды и энергии, а также частичную или полную энергетическую автономность предприятия [1, с. 47; 4, с. 111].

Линейная и циркулярная модели агропроизводства принципиально различаются по своей логике функционирования и отношению к ресурсам [4, с. 110; 5, с. 8].

Линейная модель действует по схеме «ресурсы → продукт → отходы», тогда как циркулярная построена на непрерывном обороте: «ресурсы → продукт → переработка → повторное использование». По критерию образования отходов линейная модель характеризуется их максимальным объемом, в то время как циркулярная стремится к минимизации отходов, вовлекая их в повторный цикл [2; 5, с. 9]. Водопотребление в линейной модели основано на однократном использовании воды, тогда как циркулярная предполагает рециркуляцию и многократное применение водных ресурсов.

Концепция агроглемпинга формируется на пересечении трех ключевых направлений: точного земледелия как технологической основы, замкнутых производственных циклов как

экологической основы и глэмпинга как сервисной и экономической составляющей [3, с. 191; 9, с. 1699].

В структуре комплекса выделяются следующие основные технологические модули:

- тепличный производственный модуль;
- ресторанно-гастрономический модуль;
- глэмпинг-зона размещения гостей;
- модуль переработки органических отходов;
- энергетический модуль;
- система водоочистки и рециркуляции.

Взаимодействие указанных модулей формирует замкнутый цикл использования ресурсов, в котором продукция, энергия, вода и органические вещества многократно используются внутри системы [2; 5, с. 10]. Отходы ресторанного и сельскохозяйственного производства перерабатываются и возвращаются в систему в виде энергии и биоудобрений [2].

В рамках исследования разработана концептуальная модель агроглэмпинга «Ягодный берег» для условий острова Русский (Приморский край). Выбор локации обусловлен климатическими особенностями региона (умеренно-муссонный климат с высокой влажностью, ветровыми нагрузками и продолжительным зимним периодом), а также островной логистикой, при которой доставка свежей продукции с материка увеличивает транспортные расходы [9, с. 1701].

В качестве базовой производственной модели принят тепличный комплекс площадью 2000 м² с круглогодичным производством. На основе критериев высокой урожайности на ограниченной площади, возможности круглогодичного выращивания и востребованности в ресторанной кухне выбраны следующие целевые культуры: листовая зелень, микрозелень, клубника, томаты черри и огурцы [7, с. 121].

В агроглэмпинге организован замкнутый цикл ресурсооборота: выращенная в тепличном комплексе продукция поступает в ресторан для приготовления блюд и обслуживания гостей, а образующиеся при этом органические отходы вместе с растительными остатками направляются в модуль переработки, где из них получают биоудобрения и энергию [2]; полученные удобрения возвращаются в теплицы, энергия используется для обеспечения тепличного комплекса и ресторана, а очищенная в системе рециркуляции вода вновь задействуется в производственном цикле [4, с. 112; 5, с. 11]. Для обеспечения устойчивого функционирования агроглэмпинга сформулированы требования к системе, сгруппированные по трем направлениям.

Технические требования:

- круглогодичное функционирование тепличного комплекса;
- автоматизация основных технологических процессов (микроклимат, полив, освещение, питательные растворы) [5, с. 12; 8, с. 215];
- модульность конструкции, обеспечивающая возможность поэтапного расширения и модернизации;
- интеграция систем переработки отходов в общую технологическую схему;
- надежность инженерных систем с резервными источниками питания.

Экологические требования:

- минимизация объема отходов через переработку в биоудобрения или биогаз [2; 5, с. 13];
- замкнутый цикл использования воды с очисткой и повторным применением;
- снижение энергопотребления из внешних источников за счет использования биогаза и энергоэффективных технологий;
- применение экологически безопасных материалов;

– сокращение углеродного следа за счет локального производства и потребления [1, с. 48; 4, с. 112].

Экономические требования:

- достижение положительного денежного потока;
- окупаемость инвестиций в среднесрочной перспективе;
- диверсификация источников дохода (размещение гостей, ресторан, реализация продукции, дополнительные услуги) [3, с. 195; 9, с. 1702];
- снижение операционных затрат за счет замкнутого цикла;
- масштабируемость бизнес-модели для различных регионов [9, с. 1703].

Анализ рынка технологических решений проводился по следующим направлениям: тепличные конструкции, системы выращивания растений, системы автоматизации, оборудование для переработки отходов, энергетические решения и системы водоочистки [7, с. 125]. Выбор технологий осуществлялся на основе критериев адаптированности к климатическим условиям, энергоэффективности, стоимости внедрения и обслуживания, возможности интеграции в замкнутый цикл.

Результаты сравнительного анализа показали, что наиболее рациональным является использование поликарбонатных теплиц с гидропонной системой выращивания, интеграция закрытой компостной установки и частичное внедрение энергетических решений на основе переработки органических отходов [2; 8, с. 218]. Выбранные технологии обеспечивают баланс между инвестиционными затратами, энергоэффективностью и устойчивостью системы.

Инвестиционные затраты на создание агроглемпинга «Ягодный берег» составляют 19,48 млн рублей. Структура инвестиций включает регистрацию бизнеса, создание сайта и маркетинг, закупку мебели и оборудования, приобретение глэмпинг-домиков (5 шт.), строительство тепличного комплекса, инженерные сети, оборудование для выращивания, модуль переработки отходов, энергетический модуль, обустройство территории и проектные работы.

Операционные расходы разделены на постоянные и переменные. Ежемесячные постоянные затраты составляют 1,362 млн рублей (заработная плата, коммунальные платежи, обслуживание оборудования, административные расходы, маркетинг, расходные материалы, посадочный материал, отчисления с ФОТ, аренда участка). Переменные издержки — 750 тыс. рублей в месяц (семена и удобрения, продукты для ресторана, прочие расходы).

Доходная модель агроглемпинга основана на диверсифицированной структуре выручки [9, с. 1700]:

- размещение гостей в глэмпинге (средняя стоимость проживания 18 000 руб./ночь, загрузка 4 из 5 домиков) — 25,92 млн руб./год;
- ресторанное обслуживание — 18,00 млн руб./год;
- реализация тепличной продукции — 10,80 млн руб./год;
- дополнительные услуги — 6,00 млн руб./год.

Суммарная годовая выручка составляет 60,72 млн рублей. Расчет денежного потока на горизонте трех лет показывает устойчивую положительную динамику: чистый денежный поток первого года — 8,376 млн рублей, второго — 8,376 млн рублей, третьего — 8,376 млн рублей. Кумулятивный денежный поток становится положительным на третий год реализации проекта (5,648 млн рублей). Чистая текущая стоимость (NPV) проекта положительна с первого года, что свидетельствует о его инвестиционной привлекательности [7, с. 128; 9, с. 1703].

Дорожная карта проекта включает шесть основных этапов:

- разработка концепции и бизнес-плана (месяцы 1–2);
- юридическое оформление и получение разрешений (месяцы 2–4);
- проектирование и дизайн (месяцы 3–5);

- строительство и обустройство (месяцы 5–11);
- подготовка к открытию (месяцы 10–11);
- открытие и операционная деятельность (с 11 месяца).

Общая продолжительность инвестиционной фазы составляет 9–12 месяцев. Выход на проектную мощность планируется в течение первого года эксплуатации [9, с. 1704].

Анализ рисков проекта позволил выделить четыре категории: инвестиционные, технологические, организационные и рыночные. Наиболее значимыми являются инвестиционные и рыночные риски, характерные для инновационных проектов на стадии запуска [1, с. 48; 3, с. 198]. Технологические риски оцениваются как умеренные, поскольку применяемые решения уже используются в современной агропромышленной практике [4, с. 113; 8, с. 220].

Для мониторинга эффективности функционирования агроглемпинга разработана система ключевых показателей эффективности (КПИ), включающая технологические (коэффициент загрузки теплиц, урожайность), экономические (выручка на одного гостя, операционные затраты, денежный поток) и экологические показатели (доля переработанных отходов, повторное использование воды, использование ВИЭ) [1, с. 48; 4, с. 114; 5, с. 14].

В результате проведенного исследования разработана концептуальная модель агроглемпинга как инновационной формы организации агропромышленного предприятия, интегрирующей точное земледелие, замкнутые производственные циклы и туристическую инфраструктуру. Разработанная модель агроглемпинга «Ягодный берег» демонстрирует технологическую реализуемость и может быть адаптирована для различных регионов.

Практическая значимость исследования заключается в разработке готовой концептуальной модели и технико-экономического обоснования проекта, которые могут быть использованы инвесторами, органами управления АПК и предпринимателями при разработке пилотных проектов агроглемпинга и других предприятий, основанных на принципах циркулярной экономики [3, с. 200; 9, с. 1704].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриева О.А., Морковкин Д.Е., Симагин Ю.А., Поляков А.Е. Развитие агротуризма как фактор диверсификации региональной экономики: влияние на качество жизни сельского населения // Народонаселение. 2025. Т. 28. № 1. С. 190–203. DOI 10.24412/1561-7785-2025-1-190-203.
2. Евграфова Л.В., Сергеева Н.А. Методика расчета диверсификации нетрадиционных видов сельскохозяйственной и альтернативной деятельности в сельской местности // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2025. Вып. 5. С. 208–230. DOI 10.26897/0021-342X-2025-5-208-230.
3. Коваленко О.В., Богданов А.В., Куликов И.Н. Способ промышленной переработки органических отходов и система для его осуществления: пат. 2839464 Рос. Федерация. 2025. URL: https://i.moscow/patents/ru2839464c1_20250505 (дата обращения: 05.03.2026).
4. Померанцева Н. Держаться корней: российские винодельни открывают глэмпинги // Коммерсантъ. 2025. 19 июня. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7804923> (дата обращения: 05.03.2026).
5. Татарчук А.П., Гусев А.С., Броницкая С.А., Инышева В.А., Байбулатова Е.И. Сущность и предпосылки внедрения элементов точного земледелия с экономической точки зрения // Московский экономический журнал. 2025. Т. 10. № 6. DOI 10.55186/2413046X_2025_10_6_153.
6. Эсенова Р., Тиркешов С., Мередов Б., Джуманазарова Дж. Сельскохозяйственные продовольственные системы и циркулярная экономика: сокращение отходов и повышение устойчивости // IN SITU. 2024. № 11. С. 119–122.
7. Biloshchytskyi A., Andrashko Y., Kuchanskyi O., Neftissov A., Gladka M. Decision-making model for greenhouse agricultural enterprise operations in the case of cultivating new agricultural crops // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. 2025. Т. 6. № 3. С. 115–132. DOI 10.54309/IJICT.2025.23.3.007.

8. Evgrafova L. V., Kucher M. O., Chupina I. P. Modern approaches to rural economy diversification and their impact on territorial development // Agrarian Bulletin of the Urals. 2025. Т. 25. № 10. P. 1695–1704. DOI 10.32417/1997-4868-2025-25-10-1695-1704.

9. Suchkov D. K., Gogolev G. D., Gavrilyeva N. K., Grigoriev A. V. Circular economy and agricultural sector: points of contact and prospects of symbiosis // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. 2021. Vol. 13. № 6. P. 105–118. DOI 10.12731/2658-6649-2021-13-6-105-118.

Поступила в редакцию: 06.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Левенко О. В., Сизинцева А. С., 2026.